

ОЦЕНКА УКРЕПЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА СТЕНКУ КАПИЛЛЯРОВ ESCIN/HP-
BETTA-CD ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КРАШ СИНДРОМЕ

Махмараимов Ш.Т.¹

Аллаева М.Ж.²

Миралиев А.М.³

¹Термезский филиал Ташкентской медицинской академии, кафедра Фармакологии и клинической фармакологии, старший преподаватель, город Термез

²Ташкентская медицинская академия, кафедра Фармакологии, DSc, профессор, город Ташкент

³заместитель директора Сариасийского техникума общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сина, все Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14836771>

Актуальность темы. Несмотря на развитие медицины и создание новых методов лечения, летальность синдрома длительного сдавления (СДС, Краш-синдром) является одним из самых высоких показателей в хирургии и составляет 85-90%. Сложность изучения СДС заключается в том, что в этой области сложно проводить клинические исследования. поэтому данное исследование чрезвычайно важно в определении укрепляющего действия на стенку капилляров нового препарата на основе растения *Aesculus hippocastanum* L. у лабораторных крыс при экспериментальном Краш синдроме.

Цель исследования. Оценка укрепляющего действия на стенку капилляров нового препарата на основе растения *Aesculus hippocastanum* L. Escin/HP-beta-CD у лабораторных крыс при экспериментальном Краш синдроме.

Метод исследования и материал. Для определения влияния препарата на проницаемость сосудов использовали модель синдрома длительной компрессии легкой степени (компрессия 4 кг/см², продолжительность 2 часа) у 30 лабораторных крыс-самцов весом 180-200 г. Использован метод Ойвина, К.Н. Монаковой (1968). Для повышения проницаемости сосудов за 5 минут до внутривенного введения красителя синего Эванса (10 мг/кг + 0,3% раствор) подкожно в брюшную полость вводили 0,05 мл ксилена. Затем крысам контрольной группы 1 перорально вводили дистиллированную воду, а экспериментальным группам 2 и 3 внутрижелудочно вводили Escin/HP-beta-CD дозе 30 мг/кг и 50 мг/кг один раз в день.

Yanvar, 2025-Yil

Результаты исследования. В результате фармакотерапии препаратом в дозах 30 и 50 мг/кг время начала и завершения окрашивания составило 38,4% и 53,8% и 31,8% и 48,5% соответственно.

Заключение. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что новый препарат Escin/HP-beta-CD продлевает время завершения окрашивания под воздействием ксилола в испытанных дозах на уровне значимости $P < 0,05$ по сравнению с результатами нелеченой группы крыс. Данный эффект был более выражен в группе крыс, получавших 50 мг/кг, по сравнению с фармакотерапией в дозах 10 мг/кг и 30 мг/кг, что означает, что было доказано, что Escin/HP-beta-CD повышает устойчивость кровеносных сосудов к внешним воздействиям и оказывает укрепляющее действие на стенку капилляров, уменьшают образование тромбов в кровеносных сосудах и предотвращают развитие атеросклероза.

REFERENCES

1. Махмараимов Ш.Т., Аллаева М.Ж. Оценка противовоспалительной активности нового препарата на основе растения *Aesculus Hippocastanum L.* экспериментальным методом краш синдрома («ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАЦЕВТИКА: от идеи до лекарственного препарата», Международная конференция, Курск 2024 г.)
2. Mahmaraimov Sh. T., Allayeva M. J., Achilov D.D. COMPARATIVE EVALUATION OF THE ANTI-EXUDATIVE ACTIVITY OF BETTA-ESCIANAND «ESCUZAN®» PREPARATIONS IN EXPERIMENTAL PROLONGED COMPRESSION SYNDROME (SDS, CRASH SYNDROME) IN LABORATORY RATS. (JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE, 2024. pp.101-104)
3. Махмараимов Ш.Т., Чутбоев Б.Р., Чариев М.Ю., Миралиев А.М. Изучение противоотечного действия фитопрепарата "Escusan®" на основе *Aesculus hippocastanum L.*, при легких травмах голени и стопы. (JOURNAL "Modern Science and Research", 2023, стр. 89-91).
4. Mahmaraimov Sh.T., Chutboev B.R., Chariev M. Yu., Soatova M.B., Yusupov Sh.A. Study of venotonic properties of "Escusan®" in chronic diseases of veins in menopausal women. («MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 2 / ISSUE 12 / UIF:8.2) p.86-89).
5. Mahmaraimov Sh. T., Abdullayev I., Ziyotov M., Xamroyev M. *Aesculus hippocastanum L.* asosida tayyorlangan fitopreparat "Escusan®" ning tizza-boldir sohasi

Yanvar, 2025-Yil

shikastlanishlarida shishlarga qarshi ta'sirini o'rganish.(Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi, 2024-4/1, 47-50 bet).

6. Махмараимов Ш., Чориев М.Ю., Чутбоев Б.Р., Марупова Ф.Ф., Марупова С.Ф. ВЛИЯНИЕ ЭСЦИНАТА В РАСТЕНИИ КАШТАН НА ОРГАНИЗМ. (RESEARCH JOURNAL OF TRAUMA AND DISABILITY STUDIES Volume: 3 Issue:2 | January–2024, 288-291 ISSN: 2720-6866 <http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds>)

MODERN SCIENCE
& RESEARCH